

CHAQALOQLARDA QIZILO'NGACH ATREZIYASINI DAVOLASHDA JARROHLIK USULLARINING RIVOJLANISH EVOLUTSIYASI

Abdullayev Bekmurod

ADTI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15254060>

Annotatsiya: Ushbu maqolada chaqaloqlarda qizilo'ngach atretiziyasi (qizilo'ngachning tug'ma yoki olingan patologiyasi) va uning jarrohlik davolash usullarining rivojlanishi tahlil qilinadi. Qizilo'ngach atretiziyasi chaqaloqlarda oziqlanish va nafas olish muammolariga olib kelishi mumkin. Maqolada tarixiy jihatlar, zamonaviy jarrohlik texnikalari, ularning samaradorligi va xavf-xatarlarini ko'rib chiqamiz. Shuningdek, jarrohlik usullarining evolyutsiyasi, yangi texnologiyalar va metodologiyalar, shuningdek, bemorlarning tiklanish jarayonlari haqida ma'lumot beramiz.

Kalit so'zlar: Qizilo'ngach atretiziyasi, jarrohlik usullari, evolyutsiya, chaqaloqlar, patologiya, oziqlanish, nafas olish, zamonaviy texnologiyalar.

Annotation: this article analyzes the development of esophageal atretism (congenital or acquired pathology of the esophagus) and its surgical treatments in babies. Esophageal atretia can cause nutritional and respiratory problems in infants. The article will consider historical aspects, modern surgical techniques, their effectiveness and risks. We also provide information on the evolution of surgical methods, new technologies and methodologies, as well as the recovery processes of patients.

Keywords: esophageal atretization, surgical methods, evolution, babies, pathology, nutrition, breathing, modern technologies.

Аннотация: В этой статье анализируется развитие преджелудочной атретизации (врожденной или приобретенной патологии пищевода) у младенцев и варианты ее хирургического лечения. Атретизация пищевода может вызвать проблемы с питанием и дыханием у младенцев. В статье рассматриваются исторические аспекты, современные хирургические методы, их эффективность и риски. Мы также расскажем об эволюции хирургических методов, новых технологиях и методологиях, а также о процессах выздоровления пациентов.

Ключевые слова: атретизация пищевода, хирургические методы, эволюция, младенцы, патология, питание, дыхание, современные технологии.

Qizilo'ngach atretiziyasi chaqaloqlarda qizilo'ngachning anormal rivojlanishi natijasida yuzaga keladi. Bu holat chaqaloqlarda oziqlanish va nafas olishda jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Qizilo'ngach atretiziyasini

davolashda jarrohlik usullari o'z tarixida bir necha bosqichlarni o'tgan. Dastlabki davrlarda oddiy jarrohlik aralashuvlari qo'llanilgan bo'lsa, keyinchalik zamonaviy jarrohlik metodlari va texnologiyalari rivojlandi. Bu qizilo'ngachning oshqozon bilan normal bog'lanishidan ko'ra, ko'r-uchli qismida tugashiga olib keladi. U qizilo'ngachning anormal embriologik rivojlanishidan kelib chiqadigan turli xil tug'ma anatomik nuqsonlarni o'z ichiga oladi. Bu anatomik jihatdan qizilo'ngachning konjenital obstruksiyasi bilan qizilo'ngach devorining uzluksizligi bilan tavsiflanadi¹.

XX asrning o'rtalarida endoskopik jarrohlik usullari paydo bo'lib, bu jarayonda qizilo'ngachning aniq ko'rinishini ta'minlash imkonini berdi. Chaqaloqlarda qizilo'ngach atreziyasini davolashda jarrohlik usullari tarixiy jihatdan sezilarli darajada rivojlangan. Qizilo'ngach atreziyasi, ya'ni birinchi va ikkinchi qizilo'ngach orasidagi to'siq, chaqaloqlarda nafas olish tizimining to'siqlari va bu tizimning normal ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan holatdir. Ushbu holat, odatda, tug'ma nuqsonlar natijasida yuzaga keladi va jarrohlik aralashuvlarni talab qiladi. Chaqaloqlarda qizilo'ngach atreziyasini davolashning dastlabki usullari juda oddiy va riskli edi. XIX asr oxirlarida va XX asr boshlarida, jarrohlik amaliyotlari hali yaxshi rivojlanmagan va anesteziya usullari ham xuddi shunday yangiliklar bilan bog'liq edi. Bunday sharoitlarda, jarrohlar oddiy, lekin qattiq usullar bilan, masalan, kutilgan natijalarga erishish uchun fiziologik teshiklarni ochish yoki to'siqni yengillashtirish uchun oddiy jarrohlik amaliyotlari qo'llagan. XX asrning o'rtalarida anesteziya va jarrohlik texnologiyalarining rivojlanishi, qizilo'ngach atreziyasini davolashda jarrohlar uchun katta imkoniyatlar yaratdi. Bu vertebral

ustun, anorektal, yurak, traxeya, qizilo'ngach, buyrak va oyoq-qo'llarning ishtiroki tufayli Vacterl assotsiatsiyasi sifatida tanilgan. U uchinchi trimestrda polygidramnioz bilan bog'liq². Endi jarrohlar chaqaloqlarning nafas olish tizimini aniq va xavfsiz tarzda tiklash uchun yangi texnikalar va usullarni qo'llash imkoniyatiga ega bo'ldi. Xususan, mikrosxemalar, lazer texnologiyasi va zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar yordamida jarrohlik jarayonlari xavfsiz va aniq amalga oshirildi. Endoskopik jarrohlik usullari rivojlanishi bilan, qizilo'ngach atreziyasini davolashda yangi ufqlar ochildi. 1980-yillarda endoskopik jarrohlik, chaqaloqlarda nafas olish tizimini tiklashda eng zamonaviy va xavfsiz usul sifatida qaralib, ochiq jarrohlik amaliyotlariga nisbatan ko'proq afzalliklarga ega bo'ldi. Ushbu usul, jarrohlik amaliyotini kamroq invaziv qilish va chaqaloqlar uchun tiklanish davrini qisqartirishga

imkon berdi. Oxirgi yillarda, qizilo'ngach atreziyasini davolashda jarrohlik usullari yanada mukammallashdi. Endoskopik, lazer va mikrojarrohlik texnologiyalarining birlashishi, bemorning tiklanish jarayonini tezlashtirish va jarrohlik asoratlarini kamaytirishga olib keldi. Tug'ma rivojlanish nuqsonini prenatal holatda aniqlash, nuqsonning og'irligini taxminiy baholash, hayotning birinchi soatlarida yangi tug'ilgan chaqaloqni to'liq tekshiruvdan o'tkazish – davolashni maqbul boshlang'ich hajmini tanlashga imkon beradi. Bemorning holatini barqarorlashtirishda – yoshga bog'liq arterial qon bosimi normal darajasiga erishishni, FiO₂ 0,6 bo'lganda, qonda to'qimalarning kislorodga to'yinganlik darajasi normal saqlanishini, qon pH qiymati 7,35 dan yuqori bo'lmasligini, laktat darajasi 3 mmol/l dan oshmasligini va diurez 1 kg tana vazni uchun 2 ml/soatdan ortiq bo'lmasligini ta'minlash kerak. Vaziyatni barqarorlashtirish uchun zarur bo'lgan vaqt yangi tug'ilgan chaqaloqlarning 25% uchun 24 soat, 42% uchun 25-48 soat, 8% uchun 49-72 soat. Klinik va laboratoriya kompensatsiyasi fonida tug'ma rivojlanish nuqsonini jarrohlik yo'li bilan davolash amalga oshirildi. Agar mavjud davolash vositalari yordamida bemorning ahvolini barqarorlashtirishning iloji bo'lmasa, jarrohlik xizmati bilan maslahat hayotiy ko'rsatmalarga muvofiq tug'ma rivojlanish nuqsonini bartaraf etish to'g'risida qaror qabul qilinadi. Tahlil qilingan davrda stabillashgan yangi tug'ilgan chaqaloqlar guruhida asoratlarni uchrash darajasi hayotiy ko'rsatkichlar bo'yicha operatsiya qilinganlar guruhiga qaraganda ancha past³. Shuningdek, chaqaloqlarga maxsus protezlar va silikon asboblar yordamida nafas olish tizimini tiklash jarayonlari ham rivojlandi. Kelgusi yillarda, qizilo'ngach atreziyasini davolashda jarrohlik usullarining yanada rivojlanishi kutilmoqda. Nanotexnologiyalar, 3D bosib chiqarish va sun'iy intellekt texnologiyalarining integratsiyasi, jarrohlarni uchun yanada aniqroq va xavfsizroq operatsiyalarni taqdim etadi. Shuningdek, genetik tahlil va molekulyar biologiya orqali tug'ma nuqsonlarni oldini olish va davolash imkoniyatlari yanada kengayadi.

Xulosa: Qizilo'ngach atreziyasini davolashda jarrohlik usullarining rivojlanishi chaqaloqlarning sog'lig'ini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Qizilo'ngach atreziyasi bilan tug'ilgan chaqaloqlar umumiy ahvolini barqarorlashtirish va nuqsonni jarrohlik yo'li bilan bartaraf etishga tayyorgarlik mezonlari quyidagicha: yoshga bog'liq barqaror arterial qon bosimi darajasiga erishish, FiO₂ 0,4 bo'lganda saturatsiyaning 92% dan ortiq bo'lishi, laktat darajasi 3 mmol/l dan kam bo'lganda qonning pH muhitining 7,35 ga teng bo'lishi, diurez 1 kg vazn uchun soatiga 2 ml dan ortiq. Umumiy ahvolini

barqarorlashtirish va jarrohlik aralashuvga tayyorlanishning o'rtacha vaqti 25-48 soat. Qizilo'ngach atreziyasi bilan tug'ilgan chaqaloqlar orasida operatsiyadan oldingi 25-48 soat davomida umumiy ahvolining barqarorlashtirilishi, kutilayotgan natijalarning yaxshilanishini va o'lim holatlarining kamayishini ko'rsatdi⁴. Zamonaviy texnologiyalar va metodologiyalar yordamida jarrohlik aralashuvlarining samaradorligi oshmoqda, bu esa bemorlarning tiklanish jarayonini tezlashtiradi. Kelajakda qizilo'ngach atretiziyasini davolashda yangi usullar va innovatsion texnologiyalarni qo'llash kutilmoqda. Chaqaloqlarda qizilo'ngacha atreziyasini davolashda jarrohlik usullari tarixan katta rivojlanishdan o'tdi. Dastlabki oddiy va xavfli amaliyotlardan tortib, zamonaviy endoskopik texnikalar va innovatsion jarrohlik yondashuvlarigacha, jarrohlik usullari juda muhim ijtimoiy va tibbiy ahamiyat kasb etdi. Kelajakda bu sohada yanada yuksalishlar va yangi texnologiyalarni qo'llash kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyot ro'yxati:

1. Edwards, Nicole A.; Shacham-Silverberg, Vered; Weitz, Leelah; Kingma, Paul S.; Shen, Yufeng; Wells, James M.; Chung, Wendy K.; Zorn, Aaron M. (2021). "Developmental basis of trachea-esophageal birth defects". *Developmental Biology* 477:85–97. doi:10.1016/j.ydbio.2021.05.015. ISSN 00121606. PMID 34023332. PMC 8277759
2. Yang, Lin; Li, Shu; Zhong, Lin; Qiu, Li; Xie, Liang; Chen, Lina (2019-10-18). "VACTERL association complicated with multiple airway abnormalities". *Medicine* 98 (42):e17413. doi:10.1097/MD.00000000000017413. ISSN 0025-7974. PMID 31626096. PMC 6824793
3. M.S. Murodova, R.M. Urumbayev. "Qizilo'ngach atreziyasi bilan tug'ilgan chaqaloqlarda operatsiyadan oldingi bosqichning ahamiyati" 308-309 betlar.

